

TELESERIAL DRAMATURGIYASI QANDAY BO'LISHI KERAK?**Karimov Jahongir Rahim o'g'li**

Mutaxassislik: 70211201

Rejissyorlik (kino va televideniye rejissyorligi), magistr

Annotatsiya: Mazkur maqolada televizion seriallar ishlab chiqarishda ssenariyning ahamiyati, serial dramaturgiyasi qonun-qoidalari va jahon serial ishlab chiqarish sohasidagi teleserial dramaturgiyasining ayrim xususiyatlari haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar: Televizion serial, serial dramaturgiyasi, janr, teleseriallar muallifi, fasl, qism, personaj, tugun, yechim, kulminatsiya, ziddiyat, keskin burilish va hokazo.

Annotation: This article discusses the significance of a script in television series production, the rules of serial storytelling, and some peculiarities of television series dramaturgy in the global production sphere.

Key words: series, dramaturgy of the series, genre, author of the series, season, episode, character, knot, denouement, culmination, conflict, turn, etc.

Аннотация: В данной статье говорится о значении сценария в производстве телесериалов, о правилах сериальной драматургии, и о некоторых особенностях драматургии телесериалов в сфере производства мировых сериалов.

Ключевые слова: сериал, драматургия сериала, жанр, автор сериала, сезон, часть, персонаж, узел, развязка, кульминация, конфликт, крутой поворот и др.

Televizion seriallarning yaratilishida, unga janr tanlashda, shu janrga mos tasviriy yechimni uning asosi — dramaturgik materialning qaysi janrda yozilganligi, uning uslubi, yoʻnalishi kabi jihatlarini hisobga olish zarur ekan. Shu sababli, serial dramaturgiyasi Ijod baʼzan teleseriallar muallifining ishida ortiqchadek tuyuladi. Jahon va mahalliy ssenariy mualliflarining bu borada katta tajribalari bor. Ular dramatik qurilishning elementar sxemalaridan tortib, ziddiyat(konflikt)larni barpo

etish va qahramonlarning xarakterini rivojlantirish uchun murakkab bezakli tuzilmalarni qo‘llashadi. Tajribali ssenariy mualliflarining aytishicha, bir necha yildan so‘ng ijodiy faoliyatining haqiqiy natijasini ko‘rish uchun muallif uzoq yillar tinimsiz va shijoat bilan mehnat qilish kerak ekan.

Yozuvchining professionallik mezonlaridan biri bor fikr va qobiliyatini to‘plab, belgilangan muddatda bo‘sh qog‘ozni ssenariy matniga aylantirishdir. Oddiy qilib aytganda, g‘oya, ilhom yoki yordamchilarning bor- yo‘qligiga qaramay, ssenariy muallifi mijoz tomonidan belgilangan vaqt oralig‘ida serial uchun yetarlicha katta matnlarni yozishi shart. Qanday qilib bo‘sh oq varaqni dramatik tizilgan hikoyaga aylantirish mumkin? – degan savol o‘zini bu kasbga bag‘ishlashga qaror qilgan odamni qiynashi tabiiy. Bunday insonlar doim o‘zi ustida tinimsiz ishlashi, qobiliyatini kuchaytirishi, tajriba orttirishi lozim. O‘z-o‘zini takomillashtirish jarayoni esa cheksizdir.

“Televizion serial uchun ssenariy muallifi shunchalik muhimmi?”- degan savolga, “Muallifsiz san’at asari yaratish mumkinmi?”- deb javob bergan bo‘lardim. Garchi bugungi kunda nodavlat telekanallarida uzatilayotgan aksariyat seriallarning mukammal ssenariysiz, improvizatsiya yo‘li bilan olinayotganini eshitgan bo‘lsam-da, bu holatni o‘tkinchi, deb hisoblayman. Chunki mukammal ssenariysiz, improvizatsiyaning o‘ziga qurilgan voqealarning aniq g‘oyasi, maqsadi, voqealarni bir-biriga bog‘lab turadigan markazi bo‘lmaydi, personajlari ham, o‘ylab topilgan voqealari ham soxta, “xo‘ja ko‘rsin”ga ishlanadi va oxir-oqibat voqealar ketma-ketligi buzilib, hammasi qorishib ketadi. Nodavlat telekanallarida ketgan ilk seriallar ana shunday seriallar edi. Bugun telekanallar bunday uslub xato ekanligini tushunib, ssenaristlar yollashga va ssenariyni yozdirishga urinishyapti. Bu yaxshi, albatta. Ammo yozishni bilgan har kim ham serial yozavermaydi-ku. Arzon-garovga yosh, tajribasiz yozishni ozmi- ko‘p biladiganlardan serial muallifi yasash, to‘g‘ri yo‘l emas.

Serial ssenariy muallifi atrof- muhitdan ilhom olish uchun doimiy kuchli ehtiyojni his qilishi kerak: badiiy adabiyot, dramaturgiya asoslari va unga oid kitoblarni doimiy

o‘qib borishi, muzeylar va diqqatga sazovor joylarni o‘rganishi, o‘z va o‘zga yurtlarga, shahar-u qishloqlarga sayohatlar qilishi, xalqning madaniyati, tarixi, turmush tarzi, koloriti bilan yaqindan tanishishi, turli kasblar, ijtimoiy qatlamlar, millat vakillarini kuzatishi lozim. Ssenariy muallifi atrofidagi dunyoni kuzatishi, o‘zgalardan o‘zini tutish madaniyatini, ahloq-odobidagi ijobiy va salbiy jihatlaridagi hatti-harakatlarini, suhbatdagi o‘ziga xosliklarini, kiyinishidagi o‘zgacha afzalliklarini o‘ziga singdira olish, bir so‘z bilan aytganda, o‘zga insonlarni kuzatish va yodda saqlab qolish qobiliyati bilan professional deformatsiyasiga erishadi.

Ijodiy ssenariy yozish faoliyati davomida muallif voqealarning ishonarli bo‘lish zarurati va o‘ziga xos narsani ixtiro qilish istagi o‘rtasida muvozanatni saqlaydi. Axir, hayot shunchalik xilma-xil, oldindan aytib bo‘lmaydigan, maftunkor, mantiqsiz, bema‘niki, nega bu fazilatlardan foydalanib, hech narsadan farqli o‘laroq aql bovar qilmaydigan narsalarni o‘ylab topmaslik kerak. Televizion seriallar muallifining bu borada imkoniyatlari cheksiz. Chunki serialda vaqt ham, qahramonlar soni ham, tasvirga olish joylari ham bemalol. Faqat syujetni to‘g‘ri rivojlantirish, asosiy maqsadni, janrni va tomoshabinni unutmagan holda qiziqarli hikoya yaratish kerak, xolos.

Televizion serialning asosiy xususiyati cheksizlikka doimiy intilishda. Eng ko‘p talab qilinadigan g‘oyalar mualliflari dunyoda sodir bo‘layotgan voqealarning murakkabligini tahlil qilib, bir necha o‘n yillar davomida nafaqat o‘z mamlakatida, balki butun dunyoda yashovchi odamlarni televizor ekranlariga jalb qilishga muvaffaq bo‘lgan demiurg¹lar, ya‘ni yaratuvchiga aylanadi.

Ayniqsa, o‘tgan asrning so‘nggi yillarida, hali internet dunyoning bugungidek yoyilmagan davrda AQSH, Braziliya, Meksika, Argentina kabi bir qator davlatlarning seriallari davlatdan-davlatga yoyilib, turli xalqlarning qalbidan chuqur joy olib, yodida qolgan. Bunday seriallarga misol sifatida 1990- yillarda bizning mamlakatimizga kirib kelgan “Santa-Barbara”, “Kolombo”, “Tvin-Piks”, “Mahfiy hujjatlar”, “Mister Bin”

¹ Demiurg – (qad.yunon) yaratuvchi, usta, bilimdon, mutaxassis;
WWW.HUMOSCIENCE.COM

(AQSH), “Sprut”, (Italiya), “Cho‘ri Izaura”, “Tropikanka sirlari”, “Klon” (Braziliya), “Boylar ham yig‘laydi”, “Oddiy Mariya”, “Yovvoyi atirgul”, “Esmeralda”(Meksika), “Muhabbat qahvasi”(Kolumbiya), “Selesta”, “Milagros”, “Boylar va mashhurlar”, “Yovvoyi farishta”, “Qora javohir”(Argentina) kabi seriallar o‘zbek tomoshabinini seriallar olamiga olib kirgan. (9-rasm)

Televizion ssenariy muallifi kasbi yillar davomida shakllangan ko‘plab afsonalarga ega. Ammo haqiqiy ijodkor bu afsonalarning barchasini doimo shubha ostiga qo‘yadi. Teleserialning eng muhim oltin qoidasi: qanchalik uzoq bo‘lsa, shuncha yaxshi. Bir necha yillardan buyon butun dunyo tomosha qilib kelayotgan “Taxtlar o‘yini” (2011-yildan hozirgacha, Devid Benioff D.B. Vayss) bu qonunni isbotlagandek go‘yo. Ammo boshqa tomondan, Bi-bi-si, Netflix va boshqalarning dadil va hamisha jarangdor teleloyihalari mualliflik teleseriallarining o‘ziga xos janri borligini va har bir nodir premyera jahon voqeasiga aylanib borayotganini ko‘rsatadi. U ho «Sherlok» / «Sherlok» (2010 yil - hozirgi; Mark Gatiss, Stiven Moffan) bo‘lsin, ho «Qora oyna» / «Qora oyna» (2011 - hozirgi, Charli Brooker) yoki « Yangi Shekspir « / «ShakespeaRe -Told» (2005).

Aksariyat teleprodyuserlar va muharrirlar yaxshi teleserialning tez va arzon ishlanishi kerak, deb uqtiradilar. Albatta, “Do‘stlar” (1994-2004, Devid Kreyn va Marta Kauffman) kabi ko‘plab sitkomlar yopiq pavilyon ichida bir necha suratga olish ob‘ekti va oltita asosiy qahramon bilan butun dunyoning qalbini zabt etadigan hikoya yaratilishi mumkinligini isbotlagan. Biroq, boshqa tomondan, bugun televideniye Internetga qarshi turib, vizual san‘at ning eng dolzarb va eng zamonaviy turi bo‘lishga harakat qilmoqda. Bu esa shuni anglatadiki, ishlab chiqarishda tobora murakkab, estetik jihatdan yuqori kinoga yaqin bo‘lgan “Twin Peaks” (1990-2017, Mark Frost va Devid Linch)ning so‘nggi fasli kabi teleseriallar efir setkasini to‘ldiradi.

Dramaturgiya seriallarning muhim jihati bo‘lib, ularning sifati va tomoshabinlarni o‘ziga jalb qilish qobiliyatini belgilaydi. Jahonning eng mashhur serialchilari tajribasiga asosan seriallardagi dramaturgiya 6 tamoyilga bo‘linadi. Bular:

1. Serial faslining tuzilishi;
2. Syujetning bosqichma-bosqich rivojlanishi;
3. Personaj xarakterini rivojlantirish;
4. Ziddiyat va bosim;
5. Kulminatsiya va syujet burilishlari;
6. Liniyalar rivoji.

Endi yuqoridagi 6 tamoyil bo'yicha serial ssenariysi qanday yozilishini hamda ssenariydan tasviriy yechimni qanday ishlanishi mumkinligini ko'rib chiqamiz.

1. Serial faslining tuzilishi:

Seriallar ko'p qismli epizodlardan tashkil topgan o'ziga xos mavsum tuzilishiga ega. Har bir qimda kirish, syujetli burilish va ziddiyatlarni hal qilish kabi o'ziga xos mini-struktura bo'lishi lozim. Misol tariqasida, "Taxtlar o'yini"ni keltirish mumkin, unda har bir qism yangi burilishlar, dramatik to'qnashuvlar va xarakter rivojlanishini taklif etadi. Shu bilan birga fasl tuzilishida tugun va yechimni ham unutmaslik lozim.

Milliy serial ishlab chiqarishda serial voqealarini fasllarga bo'lishni 1999 yilda ekranlarga chiqqan "Shaytanat" seriali boshlab berdi. Keyingi ikki faslli serial "Opa-singillar" seriali bo'lib, undan keyin "Serjantlar", "Mehmonxona", "Zurriyot", "Saodat", "Muhabbat liboslari", "Malak" kabi ikki fasldan iborat seriallar yaratildi. (10-rasm) Nodavlat telekanalida "Jurnalist" seriali ham fasllarga bo'linib ishlandi. Serial muvaffaqiyatli chiqsagina, uning 2, 3, 4 va undan keyingi fasllari ishlanadi. Muvaffaqiyat deganda esa, serial beriladigan efir vaqtidagi reyting nazarda tutiladi. Bizning milliy seriallarimiz, asosan, tugallangan ssenariy asosida ishlanadi. Ya'ni, asosan 40 daqiqalik 20 yoki 30 qismdan iborat serialning ssenariysi tasdiqlangach, ishga tushadi. Boshqa davlatlarda esa, bunday emas. Serial ishlab chiqaruvchi maxsus kompaniyalar avvaliga mashhur ssenaristlardan serial uchun sinopsis qabul qilishadi. Sinopsislar saralanib, eng yaxshi deb topilganlari telekanallarga yuboriladi. Telekanal bilan shartnoma tuzilgach, ssenariyning birinchi qismlari yoziladi va serial ishlab chiqarish boshlanadi. Agar ssenariydagi voqealar tomoshabinni jalb qila olmasa,

serialning haftadagi reytingi 5 dan past bo'lsa, bu seriallar hali fasl tugamay, hattoki, voqea yakuniga yetmasidan to'xtatiladi. Bu holat bugun o'z seriallari bilan dunyo bo'yicha eng yuqori o'rinlarda turgan Amerika va Turkiya serial sanoatida ko'plab uchrab turibdi. "Karnaval", "Dedvud", "Rim", "Konstantin", "Deyarli inson"(AQSh), «Ferxad va Shirin», "Qirg'iy tepaligi", "Sharaf so'zi", "Qayg'uda ham, shodlikda ham", "Bo'ri"(Turkiya) kabi seriallar hali voqea kulminatsion nuqtaga chiqishga ulgurmay, to'xtatildi. Bunga ba'zan ssenariyning sayozligi, ba'zan serialga ketayotgan sarf-xarajat ko'pligi, ba'zan serial stilistikasi telekanalga to'g'ri kelmaganligini sabab qilib ko'rsatishadi. To'g'ri, sayoz ssenariyga ega seriallar reytingni ko'tara olmasligi tabiiy. Chunki bugun ayni praym-taym vaqtida hamma kanallarda turli janrlardagi seriallar beriladi va serial ko'ngildagidek bo'lmasa, tomoshabin o'z-o'zidan boshqa kanalga o'tib ketadi. Shu sababdan, ssenariy muallifi 1 faslning 1-qismidan boshlab serialga tugun tashlab, uni rivojlantirib borishi, bunda voqealar dinamikasi kuchli, intrigasi o'ta hayajonli bo'lishi talab qilinadi.

Seriallar janriga qarab, turlicha tuzilishga ega bo'lishlari ham mumkin. Ba'zi seriallarda boshlangan voqea faslning oxirigacha davom etib, ikkinchi faslga ham davomiy shaklda ulanib ketadi, ba'zi seriallarda esa asosiy qahramonlar o'zgarmay, har qismda alohida bir hikoya haqida gap boradi. Bunday seriallar ko'pincha detektiv janrda yoki ma'lum bir sohaga oid mavzuda, masalan tibbiyot, harbiylar yoxud o't o'chiruvchilar haqida bo'ladi. Masalan, dunyoga mashhur detektiv Kolombo haqidagi serialni olsak. Kolombo – bosh qahramon. U har qismda bitta yangi jinoyatni ochadi. Yoki mashhurlikda "Kolombo"dan kam bo'lmagan "Doktor Xaus" serialini olsak. Buyuk shifokor har qismda yangi bemorning kasaliga davo topadi. Shu tuzilishdagi seriallar bizda ham bor. "O'zbektelefilm"da ishlab chiqarilgan "Tugun", "Jinoyat jazosiz qolmaydi", "Izquvar", "Tashxis" teleseriallarining voqea-hodisalari bir necha hikoyalardan iborat.

2. Syujetning bosqichma-bosqich rivojlanishi:

Muvaffaqiyatli seriallar odatda syujetning bosqichma-bosqich rivojlanishi asosida quriladi. Voqealar asta-sekinlik bilan ochilib boradi, har qismda yangi tafsilotlar, tomoshabinni hayajon yoki junbushga keltiradigan tugun va ziddiyatlardan iborat voqealar bilan rivojlanib, tomoshabinni ekran oldiga “mixlab qo‘yadi”. Bunday yondashuvga misol sifatida “Breaking Bad” (“Barcha mashaqqatlar ila”) serialini keltirish mumkin, unda bosh qahramon asta-sekin narkobaronga aylanadi va har bir qism uning shaxsiyati va ziddiyatlarining yangi qirralarini ochadi.

3. Personaj xarakterni rivojlantirish:

Teleseriallardagi drama ko‘pincha qahramonlarning rivojlanishiga asoslanadi. Bosh qahramonlar serial davomida hissiy va psixologik o‘zgarishlarni boshdan kechirib, ularni yanada real va tomoshabinlar uchun jozibador qiladi. Chuqur xarakterga ega bo‘lgan serialarga misol – o‘zbek tomoshabini uchun yaxshi tanish bo‘lgan turk seriali “Chuqur”ni olsak. “Chuqur”ning bosh qahramoni Yamach Ko‘chavalining xarakteridagi o‘zgarishlarni tomoshabin 3 fasl davomida kuzatadi. Musiqa shaydosi bo‘lgan Yamachni tomoshabin birinchi qismda quvnoq, betashvish, sevgilisiga dil izhorini Parijda qilish uchun o‘ziga qadrli bo‘lgan gitarani garovga qo‘yib pul olgan yigit sifatida ko‘radi. Ammo keyingi qismlarda uning alamzada, erka o‘g‘il ekanligi, asta-sekin esa uning juda irodali, qat’iyatli, jasur va uddabor ekanligi namoyon bo‘la boshlaydi. (11-rasm) Ssenariy muallifi Yamachni xarakterini shu darajada ishonchli yaratganki, mudhish voqealar girdobida uning telbaga aylanishi ham tomoshabinlarga erish tuyulmadi. Uning dardini ham, quvonch-u tashvishda ko‘nglidan o‘tayotgan hislarini tomoshabin xuddi o‘zidek qabul qila oldi. Demak, ssenariy yozilishida qahramonlarning xarakterining asta-sekinlik bilan ochilishi, qismdan-qismga o‘zgarib borishi, serial oxirigacha his-tuyg‘ularini to‘liq oshkor qilishi juda muhim ekan.

4. To‘qnashuv va ziddiyat:

Teleseriallardagi drama tomoshabinni doimiy qiziqish holatida ushlab turishi uchun, ular to‘qnashuv, ziddiyat va keskin burilishlarni yaratishga asoslangan bo‘lishi kerak. To‘qnashuvlar turli sabablarga ko‘ra yuzaga kelishi mumkin: oilaviy kelishmovchiliklar, hokimiyat uchun kurash, qahramonlar va yovuz odamlar o‘rtasidagi qarama-qarshilik va boshqalar. Masalan, “Taxtlar o‘yini” teleserialida “Temir taxt” uchun turli oilalar va guruhlar kurash olib boradi, bu esa tomoshabinlarda nafaqat jismoniy, balki ruhiy tanglikni ham keltirib chiqaradi. Milliy seriallarimizdan yana “Saodat”ni ko‘rib chiqsak. Birinchi qismdayoq bosh qahramon Saodatning hayoti birdan o‘zgaradi. Otasi og‘ir xastalikka chalinib yotib qoladi va oilani tebratish, akasidan qolgan qarzdin qutilish shu yosh qizning gardaniga tushadi. Qiz barcha ishlarni rejalashtirib, endi hamma ishlar izmiga tushadigan payt, to‘satdan onasi vafot etadi. Bu dardni ham yengib, ham to‘shakka mixlangan otasini parvarish qilib, ham ishlab yana hayotini shu yo‘sinda davom etay desa, tasodifan giyohvand moddalar va odam savdosi bilan shug‘ullanuvchi kishilarning qo‘liga tushib qoladi. U yerdan sog‘omon qutqarilgach, dugonasining alamzada akasi mast holatda qizning uyiga bostirib kirib, zo‘rlamoqchi bo‘ladi. Ko‘z oldida sodir bo‘layotgan bu holat qimirlolmay yotgan otani shokka keltirib, qizini qutqarib qoladi, lekin shundan so‘ng uning ham joni uziladi. Xuddi shunday holatda voqea-voqeaga, keskin burilishlar paydo bo‘lib, ziddiyatlar kuchayib, serial kengayib boraveradi.

5. Kulminatsiya va syujet burilishlari:

Muvaffaqiyatli teleseriallar dramatik effekt yaratish va tomoshabinlar e‘tiborini jalb qilish uchun avj nuqtasi va syujetli burilishlardan mohirona foydalanadi. Bu qahramonlarning kutilmagan o‘limi, mahfiy rejalarning fosh etilishi, hiyonat va boshqalar bo‘lishi mumkin. Misol uchun, “Sherlok” teleserialida tomning chekkasida bosh qahramon uchun o‘lim havfining paydo bo‘lishi tomoshabinlarda shok va aql bovar qilmaydigan keskin burilishni keltirib chiqaradi. 2 faslning so‘nggi qismi – serialning eng kulminatsion nuqtasida Sherlok dushmani Moriarti bilan tom ustida

tortishadi. Moriarti o'zini tomdan tashlaydi. Dushmanining o'limi unga ta'sir qilib, o'zini yengilgan deb hisoblagan Sherlok ham o'zini tomdan tashlaydi. Bu tomoshabinlar uchun shok edi. Sherlokning tushunarsiz o'limi, tomoshabinga qattiq ta'sir qiladi. Ammo roppa-rosa ikki yil o'tib, "Sherlok" serialining 3-fasli ekran yuzini ko'rdi. Sherlok tirik edi. Sherlok qanday tirik qoldi, degan savolga mualliflar shunday javob topib, tomoshabinni ishontirishganki, buni faqat ko'rish kerak.

6. Liniyalar rivoji:

Teleseriallardagi dramaturgiyasi ko'pincha qahramonlar uchun hikoya yoy (liniya)laridan foydalanishga asoslanadi. Bu shuni anglatadiki, har bir qahramonning o'ziga xos rivojlanish tarixi bor, u o'ziga xos ichki mantiq va progressiyaga ega. Masalan, "Taxtlar o'yini" serialida 30 dan ortiq bosh va asosiy qahramonlar bor va ularning har birining hayoti bilan bog'liq voqealar bo'lib, bu o'sha personajlarning hikoya liniyasi sanaladi. Har bir qahramonning liniyasi syujetdagi asosiy voqealar bilan parallel ravishda rivojlanib boradi. **Jon Snow** (aslida Aegon Targaryen) - Temir taxt vorisi Regar Targaryen va Lyanna Starkning o'g'li. Jon Shimolni boshqaradigan Stark xonadonining boshlig'i Lord Eddard Starkning noqonuniy o'g'li hisoblanadi. Jon o'zining kelib chiqishi haqidagi haqiqatni bilmaydi. Ned bir kun kelib unga onasi kimligini aytib berishga va 'da berdi, ammo ulgurmaydi. Bir kuni Eddard qirol Robertga, Robert Jonning onasi deb o'ylagan qizning ismi Villa ekanligini aytadi, bu haqda boshqa hech kimga lom-mim demaydi. **Rhaegar Targaryen** qirol Aerys II va uning singlisi/xotini Raylaning to'ng'ich o'g'li edi. U birinchi marta Dornlik malika Elia Martellga uylandi, undan ikki farzand tug'ildi - Renis va Egon. Keyinchalik, High Septon Maynard Elia Martell bilan nikohini bekor qildi va Dorne-Regarda Lyanna Stark bilan yangi nikoh tuzdi, natijada Jon Snow tug'ildi. Lyanna Quvonch minorasida tug'ish paytida vafot etganidan so'ng, uning akasi Eddard Stark Jonni Vinterfellga olib bordi va hammaga uni o'zining noqonuniy o'g'li deb tanitdi. Xuddi shu kabi har bir personajning hayoti alohida yoritilib, rivojtirilib, shu orqali personajlarning ichki dunyosiga kirib boriladi, xarakterlari ochiladi.

Milliy seriallarimizda ham personaj liniyalari xuddi shu uslubda ochib boriladi. Misol uchun “Saodat” serialini olaylik. Bosh qahramonlar – Saodat bo‘lsa, unga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘langan bir personaj dugonasi Shohsanam va uning liniyalarini ko‘rib chiqamiz. Shohsanam – Saodatning eng yaqin dugonasi. Ammo uning o‘z hayoti bor. Ota-onasi va akasi va ular bilan bog‘liq voqealar, ish joyi va u yerdagi xodimlar bilan bog‘liq voqealar, Shohsanamning sevgi hikoyasi – bularning hammasi Shohsanamga tegishli liniya hisoblanadi.

Yana shuni ham alohida ta‘kidlash kerakki, serialda bosh qahramonlar – bu hikoyaning asl sababchilaridir. Syujet rivoji ularga bog‘liq, ularning harakatlari orqali muallif o‘z fikrlarini o‘quvchiga yetkazadi. Ularsiz serial yaratilmaydi. Bosh qahramonlarning obrazlari, ayniqsa, diqqat bilan ishlangan, xarakter, nutq xususiyatlari, maqsad va motivlari, tashqi ko‘rinishi, ya‘ni muallif eng ko‘p e‘tiborni ushbu xarakterga qaratadi.

Serial ssenariy muallifi turli janrlarda asarlar yaratish uchun ushbu janrlarni uyg‘unlashtira olishi, ular bilan o‘ynashi, kinoaktyorlarni yaxshi bilishi kerak va shu bilan birga, o‘z loyihasining bosh qahramonini ixtiro qilishda u har doim ham yulduzlarni emas, kanal va tomoshabinlar uchun qiziqarli bo‘ladigan yangi chehralarni tasvirlashi kerak.

Jahon tajribasida serial uchun ssenariyni mualliflar guruhi yozishi odat tusiga aylangan. Bir xonaga turli janrda yozadigan dramaturglar yig‘iladi. Har biri serial uchun tanlangan g‘oya asosida o‘z fikrlarini beradilar. Bu fikrlar jamlanib, ssenariy ustida ish boshlanadi. Syujetning asosini eng tajribali dramaturg yozadi, komedik sahnalarni shu janrga qobiliyati bor dramaturg yozsa, jangari yoxud detektiv sahnalarni qolgan dramaturglar olishadi. Ba‘zida qahramonlarning liniyalari turli dramaturglarga bo‘lib beriladi. Bu holatda qahramonlarning xarakterlari asosiy syujetdan chiqib ketmasligi talab qilinadi. O‘zbek seriallarini yaratishda hali bu usul qo‘llanilmagan. To‘g‘ri, “O‘zbektelefilm”da “Inson manzaralari”, “Yosh oila” kabi seriallar mualliflar guruhi tomonidan ishlangan, ammo bunda har qismning voqeasi bir hikoyaga

asoslangan bo'lgani sababli, mualliflarga bosh qahramonlar va ularga bog'liq hamma ma'lumotlar berilib, mualliflar yozib bergan alohida hikoyalar yig'ilib, serial qilingan. Mualliflar guruhi bir bo'lib, bir xonada o'tirib ijod qilishmagan. Balki bizda ham seriallarni yozish uchun mualliflar guruhi ishini yo'lga qo'yish kerakdir. Shunda seriallarimizning saviyasi yaxshilanar.

Xulosa qilib aytganda, serialning dramaturgiyasi mukammal ishlangan bo'lsa, syujet va qahramonlarning liniyalari to'g'ri va ishonarli qurilsa, dinamika, intriga, ziddiyat va keskin burilishlar yetarli bo'lsa, serial voqealari sun'iy cho'zilmasa, unda yaratiladigan serialning 70-80% muvaffaqiyatli bo'lishiga ishonsa bo'ladi. Qolgan 20-30%i sahnalashtiruvchi rejissyor va ijodiy guruhning ishiga bog'liq. Bunda ularning ssenariy asosida ishlab chiqqan tasviriy yechimlari qo'l keladi.